

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN PROGRAMAS DE INFANCIA EN LA REGIÓN AMAZÓNICA: UN ANÁLISIS REFLEXIVO DESDE LA PRÁCTICA DOCENTE

*DIDACTIC STRATEGIES AND EARLY
STIMULATION IN CHILDHOOD PROGRAMS IN
THE AMAZON REGION: A REFLECTIVE ANALYSIS
FROM TEACHING PRACTICE*

*ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS E ESTIMULAÇÃO
PRECOCE EM PROGRAMAS DE INFÂNCIA NA
REGIÃO AMAZÔNICA: UMA ANÁLISE REFLEXIVA
A PARTIR DA PRÁTICA DOCENTE*

AUTORES

Gustavo Adolfo Beltrán

Universidad de la Amazonia, Colombia

Karol Lisset Muñoz Leyton

Universidad de la Amazonia, Colombia

Vol. 4 N° 4

Octubre - Diciembre

2025

Redilat

Red de Investigadores
Latinoamericanos

Estrategias Didácticas y Estimulación Temprana en Programas de Infancia en la Región Amazónica: Un Análisis Reflexivo desde la Práctica Docente

Didactic Strategies and Early Stimulation in Childhood Programs in the Amazon Region: A Reflective Analysis from Teaching Practice

Estratégias Didáticas e Estimulação Precoce em Programas de Infância na Região Amazônica: Uma Análise Reflexiva a Partir da Prática Docente

Gustavo Adolfo Beltrán

g.beltran@udla.edu.co

<https://orcid.org/0000-0001-6415-9588>

Universidad de la Amazonia
Colombia

Karol Lisset Muñoz Leyton

karol.munoz@udla.edu.co

<https://orcid.org/0009-0007-1338-4022>

Universidad de la Amazonia
Colombia

RESUMEN

El presente artículo expone los resultados de un estudio realizado en el marco del proyecto de investigación “Estímulos tempranos y didáctica en la infancia: Un enfoque desde la formación docente en la región amazónica colombiana.”, orientado a identificar las estrategias didácticas empleadas por docentes en programas de atención a la primera infancia en la Amazonía colombiana. La investigación se focalizó en los departamentos de Caquetá y Putumayo, abarcando tanto contextos urbanos como rurales, con el propósito de reconocer cómo las prácticas pedagógicas se articulan con los procesos de estimulación temprana y estimulación intrauterina. El estudio adoptó un enfoque descriptivo-analítico con metodología mixta, utilizando un cuestionario estructurado con escala Likert y preguntas abiertas, aplicado a docentes en ejercicio vinculados a Centros de Desarrollo Infantil (CDI), programas del ICBF y modalidades familiares. Los resultados evidencian una alta frecuencia en la planeación de actividades que promueven el desarrollo sensorial, motor y afectivo, así como un fuerte vínculo con el uso de materiales naturales y saberes culturales propios del contexto amazónico. Sin embargo, se identifican debilidades en la fundamentación teórica de la práctica, la aplicación sistemática de estrategias de estimulación intrauterina y la estandarización de procesos de evaluación pedagógica. Se concluye que las prácticas docentes reflejan un compromiso significativo con la atención integral a la infancia, pero requieren fortalecimiento en la integración teórica, la formación en estimulación prenatal y la articulación con líderes y saberes comunitarios para potenciar la pertinencia cultural y educativa de la enseñanza en la región.

Palabras clave: educación infantil, estimulación temprana, estimulación intrauterina, didáctica, formación docente

ABSTRACT

This article presents the results of a study conducted within the framework of the project “*Early Stimuli and Didactics in Childhood: A Teacher Training Approach in the Colombian Amazon Region.*” The research aimed to identify the didactic strategies employed by teachers working in early childhood education programs across the Colombian Amazon. The study focused on the departments of Caquetá and Putumayo, encompassing both urban and rural contexts, with the purpose of understanding how pedagogical practices are articulated with early stimulation, intrauterine stimulation, and maternal school processes. A descriptive-analytical approach with a mixed methodology was adopted, using a structured questionnaire that combined a Likert scale and open-ended questions, administered to in-service teachers affiliated with Child Development Centers (CDI), ICBF programs, and family-based modalities. The findings reveal a high frequency in the planning of activities that promote sensory, motor, and affective development, as well as a strong connection to the use of natural materials and cultural knowledge rooted in the Amazonian context. However, weaknesses were identified in the theoretical foundations of practice, the systematic application of intrauterine stimulation strategies, and the standardization of pedagogical evaluation processes. It is concluded that teachers’ practices demonstrate a significant commitment to comprehensive early childhood care, yet require strengthening in theoretical integration, prenatal stimulation training, and collaboration with community leaders and local knowledge to enhance the cultural and educational relevance of teaching in the region.

Keywords: early childhood education, early stimulation, intrauterine stimulation, didactics, teacher training

RESUMO

O presente artigo apresenta os resultados de um estudo realizado no âmbito do projeto de pesquisa “*Estímulos precoces e didática na infância: uma abordagem a partir da formação docente na região amazônica colombiana*”, voltado para identificar as estratégias didáticas empregadas por professores em programas de atenção à primeira infância na Amazônia colombiana. A pesquisa concentrou-se nos departamentos de Caquetá e Putumayo, abrangendo contextos urbanos e rurais, com o objetivo de compreender como as práticas pedagógicas se articulam com os processos de estimulação precoce e estimulação intrauterina. O estudo adotou uma abordagem descritivo-analítica com metodologia mista, utilizando um questionário estruturado com escala Likert e perguntas abertas, aplicado a professores em exercício vinculados a Centros de Desenvolvimento Infantil (CDI), programas do ICBF e modalidades familiares. Os resultados evidenciam alta frequência na planeamento de atividades que promovem o desenvolvimento sensorial, motor e afetivo, bem como uma forte relação com o uso de materiais naturais e saberes culturais próprios do contexto amazônico. No entanto, foram identificadas fragilidades na fundamentação teórica da prática, na aplicação sistemática de estratégias de estimulação intrauterina e na padronização dos processos de avaliação pedagógica. Conclui-se que as práticas docentes refletem um comprometimento significativo com a atenção integral à infância, mas necessitam de fortalecimento na integração teórica, na formação em estimulação pré-natal e na articulação com líderes e saberes comunitários, a fim de potencializar a pertinência cultural e educativa do ensino na região.

Palavras chave: educação infantil, estimulação precoce, estimulação intrauterina, didática, formação docente

INTRODUCCIÓN

La educación infantil se reconoce hoy como una de las etapas más determinantes para el desarrollo humano integral, al posibilitar experiencias tempranas que fortalecen la capacidad de aprendizaje, la creatividad, el vínculo afectivo y la socialización. En este proceso, la estimulación temprana constituye espacios esenciales para promover la maduración neurológica, sensorial y emocional de los niños y niñas desde la gestación. La investigación contemporánea ha demostrado que las experiencias educativas significativas en los primeros años de vida generan un impacto duradero en la formación de las funciones cognitivas superiores y en el bienestar socioemocional (Orozco Restrepo et al., 2022).

No obstante, en los contextos formativos y de práctica docente, se evidencia una distancia persistente entre los postulados teóricos de la didáctica y las realidades de la acción educativa cotidiana. Muchos educadores enfrentan dificultades para traducir los fundamentos psicológicos, pedagógicos y socioculturales del desarrollo infantil en estrategias concretas, creativas y contextualizadas. Esta brecha se relaciona con la heterogeneidad en la formación inicial y continua del profesorado, la escasa reflexión sistemática sobre la práctica, y la ausencia de herramientas estandarizadas para la evaluación del desarrollo y del aprendizaje en la primera infancia (ValleFlórez et al., 2024). Como consecuencia, la enseñanza en los programas de atención a la infancia tiende a fragmentarse entre la rutina asistencial y el cumplimiento de lineamientos institucionales, sin lograr una apropiación crítica de los fundamentos didácticos.

En el caso de la región amazónica colombiana, estas tensiones adquieren matices particulares. Los departamentos de Caquetá y Putumayo, territorios de alta biodiversidad y pluralidad cultural, concentran comunidades rurales, campesinas e indígenas que poseen formas propias de crianza, socialización y transmisión del conocimiento. Dichos saberes, cargados de significados afectivos y simbólicos, constituyen un valioso patrimonio educativo que, sin

embargo, no siempre es reconocido o incorporado en la práctica pedagógica formal. La docencia en estos contextos requiere una comprensión amplia de la diversidad cultural, la ruralidad y las condiciones de acceso a recursos, así como la capacidad de integrar los saberes ancestrales, empíricos y comunitarios con los enfoques pedagógicos contemporáneos (PozoRico et al., 2023).

De ahí la importancia de asumir la formación docente desde un enfoque situado y reflexivo, que reconozca las dinámicas propias de los territorios amazónicos. La investigación “Estímulos tempranos y didáctica en la infancia: un enfoque desde la formación docente en la región amazónica colombiana” surge precisamente como respuesta a esta necesidad, proponiendo analizar las estrategias didácticas que los docentes en ejercicio emplean en programas de atención a la primera infancia, con énfasis en los procesos de estimulación temprana y estimulación intrauterina. Este propósito busca no solo identificar las prácticas existentes, sino comprender los sentidos pedagógicos y culturales que las sustentan, así como las tensiones que emergen entre la normatividad institucional, la formación docente y los saberes locales.

El estudio parte de la premisa de que la calidad de la educación infantil no depende exclusivamente de la infraestructura o los recursos, sino fundamentalmente de la capacidad reflexiva y formativa del educador. En este sentido, la formación docente debe concebirse como un proceso continuo que articule teoría, práctica y contexto, permitiendo al maestro interpretar críticamente su acción y transformarla en función del desarrollo integral del niño. Desde una perspectiva crítica y humanizadora, la investigación busca aportar a la construcción de una didáctica intercultural, sensible a la diversidad y comprometida con la realidad amazónica, en la que la enseñanza se entienda como un acto de encuentro, cuidado y transformación.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Desarrollo infantil y estimulación: bases para la acción educativa

El desarrollo infantil temprano constituye un proceso complejo y dinámico en el que interactúan factores biológicos, emocionales, cognitivos y socioculturales. Desde la perspectiva constructivista, Piaget destaca la importancia de la acción y la exploración como motores del aprendizaje, mientras que Vygotsky enfatiza la mediación social y el lenguaje como ejes del desarrollo de las funciones superiores. En coherencia con estos postulados, la estimulación temprana se concibe como un conjunto de experiencias planificadas y afectivas que potencian las capacidades innatas del niño, favoreciendo la maduración neurológica y la estructuración del pensamiento (Orozco Restrepo et al., 2022).

Durante la primera infancia, la intervención educativa debe priorizar el juego, el movimiento, la comunicación afectiva y la exploración sensorial, pilares sobre los cuales se construyen las competencias cognitivas y socioemocionales. Investigaciones recientes sostienen que la calidad de las interacciones adulto-niño en esta etapa tiene un impacto directo en la organización cerebral y en el bienestar emocional a largo plazo (Del Toro Rubio et al., 2024). En este sentido, los programas de atención integral se convierten en espacios privilegiados para propiciar un entorno enriquecido, donde el afecto, la observación y la estimulación convergen como factores del desarrollo integral.

La estimulación intrauterina, por su parte, amplía la comprensión del proceso educativo al periodo prenatal, considerando la comunicación temprana entre la madre y el bebé intrauterino como un primer acto educativo. Estrategias como el canto, el tacto, la respiración consciente y el diálogo afectivo prenatal fortalecen el vínculo emocional y estimulan el desarrollo sensorial (Movalled et al., 2023). Sin embargo, la incorporación de estas prácticas en la formación y la práctica docente sigue siendo limitada, lo que plantea la necesidad de incluir conocimientos

prenatales en los programas de educación infantil y de fortalecer la preparación pedagógica en este ámbito.

Saberes culturales y didáctica: hacia una pedagogía situada en la Amazonía

La región amazónica colombiana es un territorio de profunda riqueza biológica y cultural, en el que convergen comunidades campesinas, indígenas y rurales con diversas formas de crianza, narrativas orales y relación con la naturaleza. En estos contextos, los saberes ancestrales y comunitarios como cantos, juegos tradicionales, rituales de cuidado y conocimiento empírico del entorno constituyen expresiones educativas fundamentales. Reconocer estos saberes no es solo valorarlos como patrimonio cultural, sino integrarlos críticamente y pedagógicamente en las prácticas educativas formales (Saberes pedagógicos en el relato de una profesora de Puerto Torres, Caquetá, 2023)

Desde la pedagogía intercultural y la didáctica situada, el docente en la Amazonía afronta el reto de articular los currículos nacionales con las realidades del territorio, adaptando métodos, tiempos, lenguajes y materiales culturales locales. En el estudio de la profesora de Puerto Torres, la práctica docente demuestra cómo los saberes del entorno comunitario (historias locales, elementos naturales, cosmovisiones) son mediadores poderosos que enriquecen la experiencia educativa, fortalecen identidades y generan ambientes de aprendizaje más inclusivos (Saberes pedagógicos ..., 2023)

Este enfoque rompe con la pedagogía uniformizante y propone una enseñanza situada, donde la cultura no es un añadido decorativo, sino un eje organizador de la didáctica. En consonancia con proyectos recientes en educación intercultural, este referente refuerza la idea de que la pertinencia cultural y la contextualización son esenciales para una educación infantil significativa en áreas amazónicas (PozoRico et al., 2023; estudio Saberes pedagógicos, 2023)

Innovación pedagógica y reflexión docente: formación desde la práctica

La formación docente constituye el eje transformador de la calidad educativa. En la educación infantil, esta formación no puede limitarse a la transmisión de métodos, sino que debe fomentar la reflexión crítica sobre la práctica, entendida como un proceso permanente de análisis, autoconocimiento y mejora (Sanz et al., 2023). De acuerdo con Schön (1983), el profesional reflexivo aprende en la acción y sobre la acción, transformando sus experiencias en conocimiento profesional. En el contexto amazónico, esta capacidad reflexiva adquiere una relevancia particular, pues permite al docente responder de manera creativa a las condiciones de diversidad y limitaciones materiales del entorno.

La innovación pedagógica en la primera infancia implica la búsqueda de estrategias que integren tecnología, juego, arte y cultura, siempre con un sentido formativo y humanizador. No se trata solo de introducir nuevos recursos, sino de generar experiencias significativas que vinculen la emoción, el pensamiento y la acción. PozoRico et al. (2023) subrayan la importancia de la playfulness una actitud lúdica y flexible del docente como motor para la innovación y la construcción de ambientes de aprendizaje afectivos y estimulantes.

En este marco, la investigación “Estímulos tempranos y didáctica en la infancia: un enfoque desde la formación docente en la región amazónica colombiana” asume la reflexión pedagógica como principio formativo. Comprender las estrategias didácticas desde la voz de los docentes en ejercicio permite evidenciar no solo prácticas consolidadas, sino también tensiones, carencias y oportunidades de mejora. Fortalecer la formación en estimulación temprana, estimulación intrauterina y didáctica contextualizada se convierte así en una vía para consolidar una educación infantil más pertinente, inclusiva y coherente con las realidades amazónicas.

METODOLOGÍA

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, de tipo descriptivo-analítico, que permitió integrar el análisis cuantitativo y cualitativo de las estrategias didácticas utilizadas

por docentes en programas de atención a la primera infancia en la región amazónica colombiana. Este enfoque permitió comprender las prácticas pedagógicas tanto desde su frecuencia y tendencia (dimensión cuantitativa), como desde los significados, experiencias y reflexiones expresadas por los participantes (dimensión cualitativa).

Diseño del estudio

El estudio adoptó un diseño no experimental y transversal, orientado a la recolección de información en un único momento del tiempo. La estrategia metodológica se centró en la descripción y análisis de las prácticas docentes relacionadas con la estimulación temprana y la estimulación intrauterina, desde una perspectiva contextualizada en los territorios amazónicos. La investigación se enmarca en la línea de investigación LINFA (Línea de infancia) y semillero de Investigación LINFA, adscrito a la Universidad de la Amazonia.

Población y contexto territorial

La población estuvo conformada por docentes en ejercicio vinculados a programas de atención integral a la primera infancia, pertenecientes a instituciones educativas, Centros de Desarrollo Infantil (CDI), programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y modalidades familiares ubicadas en los departamentos de Caquetá y Putumayo.

Estos territorios fueron seleccionados por representar la diversidad sociocultural de la Amazonía colombiana y por su relevancia en los procesos formativos del programa de Licenciatura en Educación Infantil. La muestra estuvo compuesta por docentes, seleccionados al azar. Los escenarios de práctica comprendieron tanto zonas urbanas, como zonas rurales y comunidades periféricas, donde se enfrentan desafíos asociados a la dispersión geográfica, la limitación de recursos y la coexistencia de saberes culturales diversos.

Instrumento de recolección de información

Para la recolección de datos se diseñó un instrumento de caracterización docente, validado mediante juicio de expertos, compuesto por cuatro áreas de análisis

- Planeación didáctica.
- Estrategias de estimulación temprana.
- Estrategias para la estimulación intrauterina.

Evaluación y reflexión de la práctica docente

El instrumento incluyó ítems tipo Likert con cinco niveles de valoración (de 1: nunca a 5: siempre) y preguntas abiertas orientadas a explorar percepciones, experiencias y saberes culturales relacionados con la práctica pedagógica. Esta estructura permitió identificar tanto patrones cuantitativos como categorías emergentes cualitativas, integrando la información en torno a las competencias pedagógicas, culturales y formativas del ejercicio docente.

Procedimiento

La aplicación del instrumento se realizó de forma virtual, mediante la herramienta Google Forms, en el marco del proyecto de investigación liderado por el semillero de investigación LINFA durante el periodo académico 2025-II. La participación fue voluntaria y anónima, asegurando la libertad de expresión y el respeto por las condiciones personales y laborales de los docentes participantes.

Posteriormente, las respuestas fueron sistematizadas y organizadas en una hoja de cálculo, lo que permitió su análisis estadístico y temático. El análisis cuantitativo se basó en el cálculo de medidas de tendencia central (media, moda y frecuencias relativas) por ítem y por área del instrumento, identificando los niveles de consistencia en la aplicación de estrategias pedagógicas. Por su parte, el análisis cualitativo se realizó mediante la identificación de categorías emergentes en las respuestas abiertas, agrupadas según los ejes de saberes culturales, mediación docente, juego, participación familiar y reflexión pedagógica.

Consideraciones éticas

El desarrollo del estudio se ajustó a los principios éticos de respeto, beneficencia, no maleficencia y autonomía, establecidos en la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia y en las directrices institucionales para la investigación educativa.

En el caso de la población docente participante, el proceso de recolección de información fue completamente anónimo. En ningún momento se solicitaron datos personales o sensibles que pudieran permitir la identificación de los encuestados, tales como nombres, números de documento, correos electrónicos, instituciones, direcciones o ubicaciones específicas. Esta decisión metodológica buscó proteger la identidad de los participantes y fomentar respuestas honestas y reflexivas, libres de cualquier condicionamiento o temor de exposición.

Asimismo, se informó a los participantes sobre los propósitos académicos y formativos de la investigación, garantizando el uso exclusivo de la información con fines de análisis científico y mejoramiento institucional. Los resultados fueron analizados y presentados de manera agregada, sin referencias individuales, preservando la confidencialidad y el anonimato de los docentes. De este modo, la investigación cumplió con los estándares éticos de la investigación educativa y respetó plenamente la dignidad humana de los participantes.

RESULTADOS

El análisis de la información obtenida permitió identificar tendencias significativas en las prácticas pedagógicas de los docentes de programas de atención a la primera infancia en la región amazónica. Los hallazgos se agrupan en cuatro áreas principales: planeación didáctica, estrategias de estimulación temprana, estimulación intrauterina y evaluación-reflexión de la práctica. En conjunto, los resultados evidencian un alto nivel de compromiso docente, pero también la persistencia de vacíos formativos y estructurales que limitan la consolidación de una didáctica fundamentada y situada.

Planeación didáctica

En términos porcentuales, la planeación didáctica alcanzó un nivel de cumplimiento del 90 % respecto a la media general, lo que indica una práctica sistemática y valorada dentro del ejercicio docente. La mayoría de los participantes manifestó elaborar planeaciones periódicas orientadas a favorecer el desarrollo integral de los niños, integrando actividades de exploración, juego y experimentación sensorial.

Sin embargo, al analizar las respuestas cualitativas, se identificó que aproximadamente el 40 % de los docentes centra la planeación en aspectos operativos organización de rutinas y materiales, mientras que solo un 25 % incorpora explícitamente fundamentos teóricos o marcos de desarrollo infantil. Esta tendencia refuerza la observación de ValleFlórez et al. (2024), quienes señalan que la planeación en la educación infantil latinoamericana suele orientarse a la ejecución y no a la reflexión crítica o la construcción de sentido pedagógico.

A pesar de ello, los educadores amazónicos demuestran una notable capacidad para contextualizar sus prácticas: emplean materiales naturales del entorno, adaptan los espacios a la realidad rural y promueven experiencias con sentido comunitario. Estas acciones evidencian una forma de didáctica situada, en la que la creatividad y la sensibilidad frente al entorno compensan la escasez de recursos institucionales y fortalecen la pertinencia cultural de las experiencias educativas.

Estrategias de estimulación temprana

El análisis de esta área refleja un nivel de implementación del 88 % respecto a la media general, lo que confirma que la estimulación temprana constituye un eje central en la práctica pedagógica. Las estrategias más frecuentes incluyen el juego libre, la manipulación de materiales del entorno, la música y el movimiento corporal. Estas actividades se desarrollan con una clara intencionalidad educativa orientada a favorecer la coordinación, el lenguaje, la percepción y la socialización.

Las narrativas de los docentes revelan una comprensión profunda del valor del juego como mediador del aprendizaje. Tal como afirman Del Toro Rubio et al. (2024), la estimulación que parte del vínculo afectivo y la interacción lúdica genera aprendizajes duraderos y coherentes con el desarrollo infantil. En coherencia con esta perspectiva, casi tres cuartas partes de los participantes señalaron que el juego es la estrategia central de sus actividades, mientras que un grupo minoritario mencionó la implementación de ejercicios más estructurados o de tipo instructivo.

No obstante, la incorporación de herramientas tecnológicas en las actividades de estimulación es limitada. Alrededor de un tercio de los docentes reportó tener dificultades para utilizar recursos digitales o audiovisuales por falta de conectividad o disponibilidad de equipos en las zonas rurales. Esto plantea la necesidad de fortalecer la formación docente en tecnologías con enfoque pedagógico, de modo que las TIC no sustituyan la interacción humana, sino que la complementen de forma significativa.

Estrategias para la estimulación intrauterina y vinculación familiar

En esta área, los resultados muestran una presencia del 77 % en relación con la media general, lo que evidencia un ámbito de práctica aún en desarrollo. Si bien los docentes reconocen la relevancia del acompañamiento prenatal y la estimulación intrauterina, la mayoría expresa que no ha recibido formación específica sobre el tema ni cuenta con recursos institucionales para abordarlo de manera sistemática.

Aun así, emergen experiencias valiosas de integración de saberes culturales y comunitarios en los procesos de estimulación prenatal. Cerca del 45 % de los participantes mencionó el uso de cantos tradicionales, masajes o prácticas de cuidado heredadas de las mujeres mayores de la comunidad. Estas estrategias, vinculadas al afecto y la tradición oral, fortalecen el vínculo madre-hijo y reflejan la dimensión intercultural de la educación amazónica.

En concordancia con el estudio Saberes pedagógicos en el relato de una profesora de Puerto Torres, Caquetá (2023), se reconoce que las prácticas culturales locales transmitidas oralmente y sostenidas en la experiencia femenina son recursos pedagógicos que enriquecen los procesos educativos y de acompañamiento familiar. Sin embargo, la baja participación de las familias gestantes, derivada de limitaciones económicas o laborales, continúa siendo un desafío para consolidar una educación prenatal integral e inclusiva.

Evaluación y reflexión de la práctica

La evaluación y la reflexión docente alcanzaron un nivel del 89 % respecto a la media general, lo que indica una práctica extendida y valorada por los participantes. La mayoría afirmó realizar observaciones sistemáticas, registros de progreso y análisis reflexivos sobre el desarrollo de los niños. Sin embargo, las descripciones cualitativas evidencian que la evaluación carece de criterios estandarizados, dependiendo en gran medida de la experiencia personal y del contexto institucional.

Aproximadamente la mitad de los docentes manifestó utilizar cuadernos o fichas propias de observación, mientras que el resto recurre a registros narrativos o informes institucionales no uniformes. Este panorama coincide con lo expuesto por Sanz et al. (2023), quienes argumentan que la evaluación en educación infantil debe superar los enfoques fragmentados y avanzar hacia instrumentos coherentes con las competencias del desarrollo integral.

Un hallazgo relevante es la actitud reflexiva de los participantes: casi la totalidad de los docentes señaló que revisa periódicamente sus prácticas y comparte experiencias con sus colegas. Esta disposición confirma la perspectiva de Schön (1983), para quien el profesional reflexivo transforma su acción mediante el pensamiento crítico y el aprendizaje situado. La reflexión emerge, como un elemento articulador entre la teoría, la experiencia y la mejora continua de la enseñanza.

Síntesis general de los resultados

De manera global, el análisis de las cuatro áreas revela que los docentes de los programas de infancia en Caquetá y Putumayo desarrollan prácticas coherentes con los principios de la educación integral, el juego y la afectividad. En promedio, el nivel general de aplicación de las estrategias didácticas se situó en torno al 86 % de la media global, lo que demuestra un compromiso sólido con la calidad de la enseñanza y la atención a la primera infancia.

No obstante, las diferencias entre las áreas evidencian tres grandes desafíos

- Profundizar la fundamentación teórica de la planeación y la evaluación para fortalecer la coherencia pedagógica.
- Ampliar la formación docente en estimulación intrauterina y trabajo con familias gestantes, articulando saberes culturales y conocimientos científicos.
- Consolidar procesos colaborativos de reflexión e intercambio docente, que permitan construir una didáctica situada, intercultural y transformadora.

Los resultados permiten afirmar que los educadores amazónicos constituyen agentes clave en la construcción de una pedagogía sensible al contexto, donde la cultura, la naturaleza y la afectividad convergen como pilares del desarrollo infantil y del ejercicio docente reflexivo.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos confirman que los docentes en ejercicio que trabajan en programas de atención a la primera infancia en la Amazonía colombiana desarrollan prácticas didácticas coherentes con los principios del desarrollo integral infantil. No obstante, también ponen en evidencia la necesidad de profundizar la reflexión teórica y fortalecer la formación docente, especialmente en áreas vinculadas con la planeación pedagógica, la estimulación prenatal y la evaluación sistemática del aprendizaje.

Articulación entre teoría y práctica pedagógica

La alta frecuencia de planeación y ejecución de actividades refleja el compromiso docente con la organización del proceso educativo. Sin embargo, la distancia entre la fundamentación teórica y la práctica cotidiana, evidenciada en la ausencia de referencias conceptuales explícitas en las planeaciones, sugiere una tensión entre el saber académico y el saber práctico. Esta brecha coincide con lo planteado por ValleFlórez et al. (2024), quienes afirman que la formación docente en educación infantil requiere un equilibrio entre la comprensión teórica del desarrollo y la capacidad de traducir esa comprensión en experiencias concretas de aprendizaje. Desde la perspectiva constructivista, Piaget y Vygotsky señalan que el conocimiento se construye a través de la interacción y la acción mediada. En este sentido, la planeación didáctica no debería limitarse a la organización de rutinas, sino convertirse en un espacio de diseño reflexivo donde el docente articule los saberes del niño, las teorías del desarrollo y las condiciones socioculturales del contexto. La práctica pedagógica en la Amazonía, al apoyarse en materiales naturales y actividades contextualizadas, se acerca a esta visión, aunque aún requiere mayor intencionalidad formativa.

La estimulación temprana como eje de la acción educativa

La estimulación temprana, comprendida como un conjunto de experiencias sensoriales, motrices y afectivas que potencian el desarrollo, ocupa un lugar central en las prácticas de los docentes amazónicos. Las estrategias descritas juego libre, música, exploración del entorno y expresión corporal reflejan una concepción de la infancia como etapa de descubrimiento y movimiento, coherente con los postulados de Del Toro Rubio et al. (2024) y Orozco Restrepo et al. (2022), quienes enfatizan que el aprendizaje temprano ocurre en contextos de afectividad y acompañamiento.

Sin embargo, los resultados también revelan un bajo aprovechamiento de las tecnologías educativas como recurso didáctico. Esto responde tanto a la limitada infraestructura rural como

a la ausencia de formación pedagógica en el uso de TIC. PozoRico et al. (2023) sostienen que la innovación no depende de los recursos tecnológicos en sí mismos, sino de la capacidad del docente para integrarlos en una experiencia significativa. En este contexto, la formación docente debería orientar el uso de tecnologías hacia la creación de ambientes de aprendizaje que combinen lo natural, lo cultural y lo digital.

Saberes culturales y estimulación intrauterina: hacia una didáctica intercultural

La baja frecuencia de actividades relacionadas con la estimulación intrauterina muestra que este ámbito aún es incipiente en los programas de atención infantil. Sin embargo, las experiencias descritas por los docentes evidencian una rica herencia de saberes culturales y comunitarios, como cantos, arrullos, rituales de bienestar y prácticas de acompañamiento afectivo a la gestante. Estos saberes, transmitidos de generación en generación, son expresiones vivas de una pedagogía ancestral basada en la oralidad, la sensibilidad y el vínculo con la naturaleza.

El estudio Saberes pedagógicos en el relato de una profesora de Puerto Torres, Caquetá (2023) refuerza esta interpretación al señalar que la práctica docente en la Amazonía se nutre de los conocimientos y experiencias de las comunidades locales. En consonancia, el presente estudio sugiere que la formación docente intercultural debe promover el diálogo entre los saberes científicos del desarrollo prenatal y los saberes comunitarios, configurando una didáctica que respete la diversidad cultural y fortalezca la identidad territorial.

Esta articulación de conocimientos es también un acto de resistencia y de afirmación cultural frente a los modelos homogenizantes de educación infantil. La pedagogía situada, entendida como aquella que parte del territorio, de la cultura y de las experiencias vividas, se presenta como la vía para construir prácticas pedagógicas más pertinentes en la Amazonía.

Evaluación y reflexión docente como práctica transformadora

El ejercicio evaluativo ocupa un lugar relevante en las prácticas de los docentes, aunque persisten limitaciones en la sistematización y la comparabilidad de los resultados. La evaluación se concibe mayoritariamente como observación cualitativa y registro anecdótico, lo que refleja un proceso más interpretativo que estandarizado. Esta tendencia, lejos de ser una debilidad, puede entenderse como una oportunidad para consolidar un enfoque de evaluación formativa, centrado en la comprensión del niño y en la mejora de la práctica pedagógica.

Sanz et al. (2023) sostienen que evaluar en educación infantil implica reconocer el aprendizaje como proceso integral, afectivo y social. En este sentido, los docentes amazónicos muestran avances en la reflexión sobre su práctica, lo que coincide con la concepción de Schön (1983) sobre el “profesional reflexivo”. Reflexionar sobre la acción y en la acción es una competencia esencial para el desarrollo profesional, especialmente en contextos de alta complejidad sociocultural como la Amazonía.

Los hallazgos del estudio confirman que la mayoría de los docentes revisa de manera constante sus prácticas, ajusta estrategias y comparte experiencias con sus pares. Este ejercicio colectivo de reflexión favorece la creación de comunidades de aprendizaje docente, las cuales son fundamentales para el fortalecimiento de la formación y la innovación pedagógica.

Aportes y tensiones identificadas

El estudio aporta evidencia sobre la presencia de una didáctica situada que emerge desde la práctica cotidiana de los docentes amazónicos, sustentada en la creatividad, el compromiso y el uso pedagógico de los recursos del entorno. No obstante, esta didáctica se desarrolla en medio de tensiones estructurales: la desigualdad en la formación inicial, la falta de acompañamiento institucional, la carencia de recursos y la escasa articulación entre política educativa y realidad territorial.

La tensión entre lo local y lo institucional se manifiesta de forma recurrente: mientras los docentes buscan adaptar sus prácticas al contexto y a la cultura, los lineamientos nacionales tienden a imponer modelos uniformes que no reconocen las particularidades amazónicas. Esta disonancia confirma la necesidad de construir una pedagogía amazónica, basada en la interculturalidad, la reflexión docente y la integración de saberes científicos y ancestrales.

Síntesis de la discusión

En síntesis, los resultados del estudio permiten afirmar que la formación docente en la Amazonía debe orientarse hacia un modelo reflexivo, intercultural y situado, donde el conocimiento teórico dialogue con la experiencia y la cultura. La práctica pedagógica, cuando se enraíza en el territorio y en la afectividad, se convierte en un acto transformador capaz de responder a los desafíos del desarrollo infantil en contextos de diversidad.

La investigación “Estímulos tempranos y didáctica en la infancia” contribuye, así, a visibilizar la labor de los educadores amazónicos como mediadores entre mundos de conocimiento, reafirmando que la educación infantil no puede dissociarse del entorno ni de los saberes que lo habitan.

CONCLUSIONES

La investigación permitió comprender de manera integral las estrategias didácticas empleadas por los docentes de programas de atención a la primera infancia en los departamentos de Caquetá y Putumayo, reconociendo las particularidades culturales, territoriales y pedagógicas que configuran su práctica educativa en la Amazonía colombiana. Los hallazgos evidencian que los educadores desempeñan un papel fundamental como mediadores del desarrollo infantil, articulando creatividad, compromiso afectivo y sentido comunitario en contextos caracterizados por la diversidad cultural y la limitación de recursos.

En primer lugar, se concluye que la planeación didáctica es una práctica ampliamente consolidada entre los docentes, aunque requiere fortalecerse en su fundamentación teórica. La

tendencia a priorizar lo operativo sobre lo reflexivo revela la necesidad de una formación que permita conectar las teorías del desarrollo infantil con la construcción situada de las experiencias pedagógicas.

En segundo lugar, la estimulación temprana se consolida como el eje articulador de la acción educativa. Los docentes reconocen el valor del juego, la exploración sensorial y la interacción afectiva como medios esenciales para el aprendizaje, evidenciando coherencia con los enfoques contemporáneos de la educación infantil. Sin embargo, se identifican vacíos en el uso pedagógico de las tecnologías y en la diversificación de recursos que potencien el aprendizaje en contextos rurales y urbanos.

En tercer lugar, la estimulación intrauterina representa un ámbito emergente que requiere mayor atención institucional y formativa. Las prácticas tradicionales, los cantos, los rituales de cuidado y los saberes transmitidos por las comunidades locales constituyen un patrimonio pedagógico que debe integrarse de manera más sistemática en la formación docente, en diálogo con los avances científicos sobre el desarrollo prenatal.

Asimismo, la evaluación y reflexión de la práctica docente se destacan como competencias transversales del ejercicio pedagógico. Los resultados demuestran que los educadores valoran la observación, el registro y el análisis de sus prácticas, aunque aún falta consolidar criterios comunes y herramientas contextualizadas que permitan sistematizar los aprendizajes y avances de los niños de forma integral.

De manera general, se concluye que la docencia en la Amazonía colombiana encarna una forma de pedagogía situada e intercultural, donde el territorio, la naturaleza y los saberes ancestrales se convierten en referentes de la enseñanza. Los docentes amazónicos no solo reproducen estrategias didácticas, sino que las reinventan a partir de sus experiencias, demostrando que la práctica educativa puede ser un acto de resistencia, innovación y construcción de identidad cultural.

Finalmente, el estudio reafirma que la formación docente debe concebirse como un proceso continuo de reflexión, diálogo y contextualización. Promover espacios de intercambio entre pares, fortalecer la articulación entre teoría y práctica, e integrar los saberes locales en la educación formal son acciones necesarias para avanzar hacia una educación infantil más humana, inclusiva y coherente con la realidad amazónica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cuartas, J., McCoy, D. C., Yoshikawa, H., & Aguilar, A. (2020). Maternal knowledge, stimulation, and child development: Evidence from Colombia. *Early Childhood Research Quarterly*, 52, 74–85.

<https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2020.02.002>

Del Toro Rubio, C., Fernández, M., & Carrillo, A. (2024). Prácticas de estimulación en cuidadores: vínculos tempranos y desarrollo infantil. *Revista Iberoamericana de Educación Infantil*, 19(1), 45–63.

Movalled, K., Hosseini, S., & Rahimi, M. (2023). Impact of sound stimulation during pregnancy on fetal outcomes and maternal attachment. *Early Human Development*, 183, 105720.

<https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2023.105720>

Orozco Restrepo, A., Bermúdez, L., & Gómez, J. (2022). Estimulación en el hogar y variables familiares en el desarrollo infantil temprano. *Revista Colombiana de Psicología del Desarrollo*, 11(2), 33–49.

Piaget, J. (1975). *La formación del símbolo en el niño: imitación, juego y sueño, imagen y representación*. Fondo de Cultura Económica.

PozoRico, A., Ferrándiz, C., & Bermejo, R. (2023). Playfulness en la formación docente inicial: innovación y reflexión en educación infantil. *Journal of Early Childhood Teacher Education*, 44(2), 173–191.

<https://doi.org/10.1080/10901027.2022.2149981>

Saberes pedagógicos en el relato de una profesora de Puerto Torres, Caquetá. (2023). *Maestros & Pedagogía*, 5(2), 41–57. Universidad de la Amazonia

<https://editorial.uniamazonia.edu.co/mpedagogia/article/view/732>

Sanz, M., López, R., & Pozo, J. (2023). Didáctica del movimiento y reflexión pedagógica en la formación docente infantil. *Revista Española de Pedagogía*, 81(286), 265–283.

Schön, D. A. (1983). *The reflective practitioner: How professionals think in action*. Basic Books.

ValleFlórez, M., Gómez, M., & Ríos, L. (2024). Formación didáctica en educación infantil: entre la teoría y la práctica reflexiva. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 20(1), 98–117.

Vygotsky, L. S. (1979). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Editorial Crítica.

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2017). *Lineamientos pedagógicos y curriculares para la educación inicial en el marco de la atención integral*. MEN.

Ministerio de Salud y Protección Social. (1993). Resolución 8430 de 1993. Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. *Diario Oficial de la República de Colombia*.

Universidad de la Amazonia. (2025). *Proyecto de investigación: Estímulos tempranos y didáctica en la infancia: un enfoque desde la formación docente en la región amazónica colombiana*. Semillero de Investigación LINFA, Facultad de Educación.

